

QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI VA ULARNI QO'LLASHDAGI TENDENSIYALAR

¹Qosimova Dilorom Sobirovna, ²Kabulova Nurguzal Umirbek qizi

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
dilorom.kosimova@bk.ru

²Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti
guzalumirbekovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11040950>

Annotatsiya. Maqola qishloq xo'jaligi oziq-ovqat sanoatida kelib chiqadigan iqtisodiy zararlar, yetkazib berishdagi muammolarni va bu sohadagi barqarorlikni oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ahamiyatini tushuntiradi. Buni ta'minlash uchun maqolada adabiyotlarni o'rganish metodologiyasi foydalanildi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish, sifat nazorati, kuzatuv tizimi.

Abstract. The article explains the importance of using digital technologies to increase sustainability and reduce economic losses and supply challenges in agrifood processing. To ensure this, the article used the literature review methodology.

Keywords: digital transformation, food safety management, quality control, tracking system.

Абстракт. В статье объясняется важность использования цифровых технологий для повышения устойчивости и сокращения экономических потерь и проблем с поставками при переработке сельскохозяйственной продукции. Для этого в статье использована методология обзора литературы.

Ключевые слова: цифровая трансформация, управление безопасностью пищевых продуктов, контроль качества, система отслеживания.

Kirish

Qishloq xo'jaligi oziq-ovqat sanoati jarayoni murakkab bo'lib, u birlamchi qishloq xo'jaligi sanoatidan tortib tayyor oziq-ovqat va ichimlikkacha bo'lgan tarmoqlarning yaxlit bir zanjirini o'z ichiga oladi. Dunyoning ko'pgina davlatlarining iqtisodiy taraqqiyotida bu sektor salmoqli hissaga va katta ijtimoiy ta'sirga ega.

Hozirda qishloq xo'jaligi sektori raqamli inqilobni boshdan kechirmoqda. Bunda esa yer resursalaridan foydalanish, uning hayot sifatini va barqarorligini ta'minlash nuqtai nazaridan yondashgan holda ularning potentsialini yanada oshirishda raqamli texnologiyalarni o'rni yanada dolzarb. IoT (Internet of Things), Big data, sun'iy intellekt (AI) va blokcheyn texnologiyalari kabi raqamli texnologiyalardan foydalanish sohadagi muammolarni hal qilish uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Ushbu texnologiyalar kompaniyalarning biznes yuritish uslubini o'zgartirmoqda, chunki ular operatsion tartiblarga ta'sir qiladi va mijozlar, yetkazib beruvchilar va manfaatdor tomonlar bilan aloqa o'rnatishning yangi usullarini yaratadi[1].

Oddiyroq qilib aytganda, qishloq oziq-ovqat sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanish daromadlarni oshirish va qishloq-oziq-ovqat yetkazib berish zanjiri ishtirokchilariga

bosimni kamaytirish orqali barqaror muammolarni hal qilishga qaratilgan. Bu omillar ularning nazorati ostida bo'lmagan murakkab, tashqi omillarga (masalan, ob-havo sharoiti, bozor xatti-harakatlari va siyosat) duch keladi, ammo raqamli texnologiyalar ularga ehtiyojlarning mavjud tendentsiyalarini vizualizatsiya qilish orqali o'z vaqtida javob berishga yordam beradi.

Metodologiya

Qishloq xo'jaligi oziq-ovqat sanoatida raqamli texnologiyalar turlari va foydalanish o'rinlari.

IoT (Internet of Things)- bu IoT qurilmalar va bulutli tizimga (Cloud) ulanadigan ma'lumotlarni almashadigan qurilmalarning o'zaro tizimi. IoT qurilmalari qishloq xo'jaligidagi biochip transporderi o'rnatilgan fermadagi har qanday hayvon, issiqxonadagi namlik to'g'risidagi ma'lumotlarni uzatuvchi datchiklar bo'lishi mumkin, ya'ni tarmoq orqali internet protokoli manziliga yuborilishi mumkin bo'lgan har qanday ma'lumotni uzatuvchi obyekt. IoT platformasi "smart qishloq xo'jaligi" deb ham ataladi. Qishloq oziq-ovqat sanoatidagi IoT platformalari harorat, namlik, rangni kuzatishga va chidamliligini oshirishga qaratilgan bo'lib bu qishloq xo'jaligini yetishtirish bosqichida aniq monitoring ma'lumotlarini ta'minlagan holda yuqori hosildorlikka erishishda va suvdan foydalanishda optimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Big data(BD) texnologiyasi beshta "V"(volume (hajm), velocity (tezlik), variety(xilma-xillik), veracity (haqiqiylik), value (qiymat)) bilan tavsiflanadi.[5] BD shunchalik katta hajmdagi, tez o'zgaruvchan, har xil qimmatdagi ma'lumotlar va ularni boshqarishda an'anaviy ma'lumotlar tizimi bilan ishlash murakkab hisoblanadi. BD texnologiyasini qishloq xo'jaligi oziq-ovqat sanoatida qo'llashning ahamiyatini quyidagilarda ko'rishimiz mumkin:

- yangi bilimlarni yaratish uchun fermerlar ma'lumotlarini kengaytirish;
- innovatsion xizmatlar va jarayonlarni yaratish;
- qishloq xo'jaligi uchun AKT va kelajak fabrikalari (FoF) bilan bog'langan BD modellarini kengaytirish va moslashtirish.[2]

Sun'iy intellekt(AI) - bu yig'ilgan ma'lumotlar asosida vaziyatlarni tahlil qilib qaror qabul qiluvchi, o'zgarishlarni bashorat qiluvchi va yechimlar beruvchi insonga o'xshab fikrlaydigan robotlar, kompyuterlar va qurilmalar yaratilishi. Sun'iy intellektdan mahsulotlarni saralash, tasniflash va qadoqlash, ekinlar hosildorligini prognoz qilish va oziq-ovqat xavfsizligi xavflarini aniqlash kabi vazifalarni avtomatlashtirish uchun foydalanish mumkin. Bundan tashqari, xavf omillarini yumshatish, oziq-ovqat xavfsizligini yaxshilash va o'zini o'zi ta'minlashga erishish, shu bilan birga qashshoqlikni kamaytirish, ochlikni kamaytirish va tabiiy resurslarni saqlash uchun foydalanish mumkin.

Avtomatlashtirish va robotlashtirish- Qishloq xo'jaligida oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashda robototexnika ekish, ekish, begona o'tlardan tozalash, terish, ishlov berish, yig'ishtirib olish, kesish, kesish va qadoqlash kabi vazifalarni avtomatlashtirishi mumkin, shu bilan samaradorlikni oshiradi va mehnat xarajatlarini kamaytiradi.

1-rasm. Qishloq xo'jaligi oziq-ovqat sanoatini raqamlashtirish konsepsiyasi [2]

Natijalar

Quyida izlanishlar orqali raqamli texnologiyalarni qishloq xo'jalik oziq-ovqat sanoatida qo'llanilishi va ularning ta'sirini, cheklovlarni ko'rishimiz mumkin:

<i>Tadqiqot</i>	<i>Olingan natijalar</i>	<i>Cheklovlar</i>
Recent Advances in Reducing Food Losses in the Supply Chain of Fresh Agricultural Produce Daniel I. Onwude +5 Processes 2020 41 citations DOI 10.3390/pr8111431	Tadqiqot meva va sabzavotlarning hosildan keyingi ta'minot zanjiri davomida sifat yo'qotilishini kamaytirish uchun qo'llaniladigan ilg'or vositalar va texnologiyalarning umumiy ko'rinishini taqdim etadi, ushbu rivojlanayotgan texnologiyalarni yanada rivojlantirishning kelajakdagi potensial yo'llarini muhokama qiladi va iqtisodiy zararlarni minimallashtirish uchun ilg'or texnologiyalardan foydalanish bo'yicha istiqbolli tushunchalarni taqdim etadi.	Cheklovlar ko'rsatilmagan

<p>Digitalization in the agri-food industry: the relationship between technology and sustainable development</p> <p>Maria Carmela Annosi +3</p> <p>2020</p> <p>35 citations</p>	<p>Maqolaning asosiy topilmalari raqamli texnologiyalardan foydalanish va joriy etishda qishloq-oziq-ovqat sanoatidagi firmalar duch keladigan asosiy qiyinchiliklarni tasvirlash va bu muammolarning raqamli texnologiyalarning barqaror rivojlanishiga qanday ta'sir qilishini ko'rsatishdir</p>	<p>cheklovlari yoki keyingi tadqiqot uchun takliflari aniq ko'rsatilmagan</p>
<p>Digital Technologies Towards Resource Efficiency in the Agrifood Sector: Key Challenges in Developing Countries</p> <p>F. Anastasiadis +2</p> <p>2018</p> <p>20 citations</p> <p>DOI</p> <p>10.17863/CAM.36319</p>	<p>Qishloq-oziq-ovqat sektorida resurslarni tejaydigan operatsiyalar uchun raqamli texnologiyalarning samaradorligi resurslardan samarali foydalanish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etishdagi asosiy muammolarni aniqlaydi</p>	<p>Raqamli texnologiyalarni tushunishning cheklanganligi, raqamli texnologiyalarga kirish/o'qitish/ulanishdagi qiyinchiliklar va rivojlanayotgan mamlakatlardagi fermerlarning turli xil ijtimoiy-madaniy kelib chiqishi tufayli qabul qilishdagi to'siqlar.</p>

Xulosa

Zipdo beta “Essential Technology In Farming Statistics In 2024” saytidagi statistik ma'lumotlarga ko'ra 2050-yilga borib raqamli qishloq xo'jaligi global hosildorlikni 67 foizga oshirishi mumkinligi aytilgan.[9] Yuqoridagi o'rganilgan tadqiqotlar ham ushbu sektorda raqamli transformatsiyalarni tatbiq qilishning ahamiyatini ta'kidlaydi. Qishloq xo'jaligi oziq-ovqat sanoatining har bir bosqichidagi ishtirokchilar, ya'ni hosilni yetishtiruvchidan to iste'molchigacha uning foydali jihatini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga raqamli texnologiyalarni amaliyotga joriy qilishning ahamiyatini o'rganish natijasida shu narsa ayon bo'ldiki, undagi cheklovlar ularni qo'llash qimmatligi va kadrlar yetishmovchiligi bo'lib ko'zga tashlandi. Bu muammolarni yengishda esa ularga yanada investitsiyalarni jalb va kadrlar salohiyatini oshirish takliflari ilgari surilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. C. Cheng, L. Wang How companies configure digital innovation attributes for business model innovation?A configurational view Technovation (2021), 10.1016/j.technovation.2021.102398
2. Ch.Konfo., C.Djouhou Recent advances in the use of digital technologies in agri-food processing: A short review <https://doi.org/10.1016/j.afres.2023.100329>

3. Daniel I. Onwude, Guangnan Chen, Nnanna Eke-emezie, A. Kabutey, A. Y. Khaled, B. Sturm Recent Advances in Reducing Food Losses in the Supply Chain of Fresh Agricultural Produce <https://doi.org/10.3390/pr8111431>
4. J.P. Belaud, N. Prioux, C. Vialle, C. Sablayrolles Big data for agri-food 4.0: Application to sustainability management for by-products supply chain
5. Maria Carmela Annosi, Federica Brunetta, Francesca Capo, Laurens Heideveld Digitalization in the agri-food industry: the relationship between technology and sustainable development <https://doi.org/10.1108/md-09-2019-1328>
6. R. Ben Ayed, M. Hanana, S. Ercisli, R. Karunakaran, A. Rebai, F. Moreau Integration of innovative technologies in the agri-food sector: The fundamentals and practical case of DNA-based traceability of olives from fruit to oil *Plants*, 11 (2022), p. 1230, [10.3390/plants11091230](https://doi.org/10.3390/plants11091230)
7. Косимова, Д. С. Менежмент назарияси: дарслик. Т.: Тафаккур бустони.
8. Косимова, Д. (2020). Improving Human Resource Management in the Oil and Fat Industry Based on Structural Changes. *Архив научных исследований*, (18).
9. Косимова, Д. С., & Гульманов, С. Д. (2020). Стратегическая эффективность управления потенциалом регионального агропромышленного комплекса. *Региональная экономика: теория и практика*, 18(5), 951-965.
10. Sobirovna, K. D., Gafurovich, A. N., Abdugafarovich, S. A., & Hamrakulovich, K. A. (2021). DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol*, 27(2)
11. Qosimova D.S. O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari. "Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida qulay ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish yo'nalishlari" Respublika ilmiy-amaliy anjumani. T. 2022 y.
12. Qosimova D.S. Ko'chimov A. Fundamentals of investment environment in the process of Digital transformation of the economy. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*. ISSN (E): 2751-1731 Volume 09, Nov., 2022.
13. Косимова Д.С. Нутфуллоев Т. Г. Взаимодействия системы профессионального образования и бизнес сообщества. Первая региональная конференция «Региональные аспекты устойчивого развития профессионального образования: вызовы и перспективы». 2022 г.
14. Sabirovna Q. D. G'olib o'g'li, N.T. Model of interaction between the professional education system and the business community //Ta'lim fidozilari. –2022. –Т. 4. –С. 50-58. https://maqola.reandpub.uz/wp-content/uploads/2023/02/TALIM_FIDOYILARI-2022-NOYABR-1-qism.pdf
15. Digital Transformation of Business Entities. In: Koucheryavy, Y., Aziz, A. (eds) *Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. NEW2AN 2022. Lecture Notes in Computer Science*, vol 13772. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30258-9_30